

DONESIENIA

Short notes

Nowe stanowiska *Tenebrio opacus* DUFTSCHMID, 1812 (Coleoptera: Tenebrionidae) w Polsce

New localities of *Tenebrio opacus* DUFTSCHMID, 1812 (Coleoptera: Tenebrionidae) in Poland

Tenebrio opacus DUFT. to bardzo rzadko w Polsce spotykany gatunek saproksylofagiczny. Do tej pory notowany z siedmiu krain: Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Pomorskiego, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Niziny Mazowieckiej, Dolnego Śląska, Wyżyny Małopolskiej, Beskidu Zachodniego. Głównie są to informacje bardzo stare z końca XIX wieku lub początku XX wieku. Współczesne dane pochodzą tylko z dwóch obszarów: Pojezierza Pomorskiego i Niziny Wielkopolsko Kujawskiej. Z Pojezierza Pomorskiego podawany z dwóch rezerwatów: „Bielinek nad Odrą” i „Krzymowska Dąbrowa”, dane te są z lat 90. XX wieku. Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej znany tylko z obszaru dwóch Parków Krajobrazowych, a mianowicie: Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (3 stanowiska - rezerwat „Krajkowo”, Rogalin i Rogalinek) i Sierakowskiego Parku Krajobrazowego (1 stanowisko - Chalini koło Sierakowa) (IWAN D. *et al.* 2012. Coleoptera Poloniae: Tenbrionoidea (Tenebrionidae, Boridae). Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa: 580 pp.; PRZEWOŻNY M. 2011. Badania Fizjograficzne, R.II, Seria C (C52): 33–45). Rogaliński Park Krajobrazowy to jedno z najliczniejszych stanowisk w Polsce tego gatunku, odławiany był tam wielokrotnie, często w licznych egzemplarzach (BUNALSKI M. *et al.* 2011. *Wiadomości entomologiczne* 30(4): 211–222; obserwacje własne pierwszego autora). Praktycznie brak stanowisk z południa Polski poza jednym starym doniesieniem z Beskidu Zachodniego – lata 30. XX wieku (IWAN D. *et al.* 2012. *ibidem*).

Autorzy stwierdzili dwa nowe stanowiska w dwóch południowych krainach:

Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomska, Ispina [DA55], 15.06.2016, 1 ♂, 1 ♀, leg. M. Przewoźny, w nocy na dębie z żerowiskami *Cerambyx cerdo* L.

Górny Śląsk: Żory-Baranowice [CA34], 10.06.1996, 1 ex., leg. C. Greń, w żerowiskach *Cerambyx cerdo* L.

Jest to gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej i Górnego Śląska. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach autorów.

MAREK PRZEWOŻNY, Wydz. Biologii UAM, Zakł. Zool. Syst., Poznań
hygrotus@amu.edu.pl

CZESŁAW GREŃ, Ruda Śląska
czeslaw.gren@vp.pl

Accepted: 26 May 2017; published: 12 June 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>